
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881

DOI 10.5281/zenodo.19182162

Научная статья

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С КОЛЛЕГАМИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF STUDENTS' READINESS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE WITH COLLEAGUES OF OTHER PROFESSIONS

ГАЛУШКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка №1,
РАНХиГС.*

GALUSHKIN ALEKSEY VALERIEVICH,

*Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of English No. 1,
RANEPA.*

Статья посвящена анализу проблемы формирования готовности студентов неязыковых направлений подготовки к профессиональной коммуникации на иностранном языке с представителями разных направлений подготовки. Актуальность исследования обусловлена современными тенденциями интернационализации профессиональной деятельности, требующими от выпускников способности эффективно взаимодействовать в междисциплинарных командах с использованием иностранного языка как инструмента коммуникации. В статье анализируются теоретические предпосылки исследования, рассматриваются компоненты готовности к межпрофессиональному иноязычному общению, выявляются педагогические условия её формирования. Особое внимание уделяется методологии межпрофессионального образования (interprofessional education) и возможностям её адаптации к условиям российской высшей школы. Автором обосновывается необходимость интеграции междисциплинарных проектов, симуляционных методов и рефлексивных практик в процесс языковой подготовки студентов. Статья предназначена для преподавателей вузов, методистов, исследователей в области лингводидактики и профессионального образования.

The article is devoted to the analysis of the problem of formation of students' readiness in non-linguistic areas of preparation for professional communication in a foreign language with representatives of different areas of training. The relevance of the research is determined by current trends in the internationalization of professional activity, which require graduates to be able to effectively interact in interdisciplinary teams using a foreign language as a communication tool. The article analyzes the theoretical prerequisites of the study, examines the components of readiness for interprofessional foreign language communica-

tion, and identifies the pedagogical conditions for its formation. Special attention is paid to the methodology of interprofessional education and the possibilities of its adaptation to the conditions of Russian higher education. The author substantiates the need to integrate interdisciplinary projects, simulation methods and reflexive practices into the process of students' language training. The article is intended for university teachers, methodologists, researchers in the field of linguodidactics and vocational education.

Ключевые слова: межпрофессиональная коммуникация, готовность к профессиональному взаимодействию, межпрофессиональное образование, коллаборативные компетенции, межкультурная коммуникация, проектное обучение, профессиональный дискурс.

Key words: interprofessional communication, readiness for professional interaction, interprofessional education, collaborative competencies, intercultural communication, project-based learning, professional discourse.

Современные тенденции развития профессиональной сферы характеризуются усложнением решаемых задач, стиранием границ между традиционными специальностями и возрастающей потребностью в междисциплинарном взаимодействии. Как справедливо отмечается в современных исследованиях, выпускники вузов должны быть готовы эффективно взаимодействовать с представителями других профессий, понимать специфику их деятельности и выстраивать продуктивную коммуникацию для достижения общих целей [3; 4]. В условиях глобализации и интернационализации профессиональной деятельности особую значимость приобретает способность осуществлять такое взаимодействие на иностранном языке, который выступает *lingua franca* современного профессионального сообщества.

Применительно к образованию проблема формирования готовности студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке с коллегами других специальностей находится на пересечении нескольких научных направлений: теории межкультурной коммуникации, лингводидактики, психологии профессионального образования и теории межпрофессионального взаимодействия. Несмотря на растущий интерес исследователей к данной проблематике, многие аспекты остаются недостаточно разработанными, в частности, вопрос о структуре данной готовности, педагогических условиях её формирования и критериях оценки. Таким образом, цель настоящей статьи определяется необходимостью проанализировать теоретические основания исследования проблемы формирования готовности студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке с коллегами других специальностей, выявить компонентный состав данной готовности и определить перспективные направления её формирования в образовательном процессе вуза.

Говоря о теоретических предпосылках исследования проблемы межпрофессиональной иноязычной коммуникации необходимо отметить, что межпрофессиональное образование (interprofessional education — IPE) представляет собой педагогический подход, при котором обучающиеся из разных профессиональных областей совместно осваивают компетенции, необходимые для эффективного взаимодействия в будущей профессиональной деятельности [7; 8]. Данный подход получил широкое распространение в подготовке медицинских и социальных работников, где командное взаимодействие является критически важным для качества обслуживания пациентов [11]. В последние годы идеи межпрофессионального образования начинают проникать и в другие сферы профессиональной подготовки.

Исследователи подчёркивают, что межпрофессиональное образование способствует формированию у обучающихся понимания ролевых границ собственной и смежных профессий, развитию навыков совместного принятия решений и выстраиванию эффективной коммуникации с представителями других специальностей [11]. Важно отметить, что коллаборативные компетенции, формируемые в ходе межпрофессионального обучения, в значительной

степени носят надпрофессиональный характер и могут быть успешно перенесены в контекст иноязычного общения.

Профессиональная коммуникация в междисциплинарных командах характеризуется рядом особенностей, отличающих её от внутрипрофессионального общения. К числу таких особенностей относятся:

- различие понятийных аппаратов — представители разных специальностей используют собственную терминологию, что создаёт барьеры для взаимопонимания;
- различие профессиональных картин мира — обусловлено спецификой профессиональной деятельности и формирует различные системы ценностей и приоритетов;
- необходимость «перевода» профессионального содержания на язык, доступный для понимания коллегами из смежных областей;
- согласование профессиональных ролей и зон ответственности в процессе совместной деятельности.

При осуществлении такой коммуникации на иностранном языке перечисленные трудности усугубляются необходимостью преодоления языкового и культурного барьеров, что требует от участников особого уровня готовности к взаимодействию.

На основе анализа научной литературы можно выделить следующие компоненты готовности студентов к межпрофессиональной иноязычной коммуникации:

1. Мотивационно-ценностный компонент. Данный компонент включает осознание значимости межпрофессионального взаимодействия для успешной профессиональной деятельности, понимание ценности коллаборативного подхода, интерес к профессиональной деятельности представителей смежных специальностей, стремление к совершенствованию навыков межпрофессиональной коммуникации на иностранном языке. Исследования показывают, что положительная мотивация к межпрофессиональному взаимодействию является необходимым условием эффективного формирования соответствующих компетенций [7; 8].

2. Когнитивный компонент. Когнитивный компонент предполагает владение знаниями о специфике профессиональной деятельности смежных специальностей, понимание их терминологического аппарата, осведомлённость о профессиональных ролях и зонах ответственности, знание стратегий эффективной межпрофессиональной коммуникации, а также владение иностранным языком на уровне, достаточном для решения профессиональных задач. В исследовании, посвящённом межпрофессиональному обучению студентов-логопедов и будущих преподавателей английского для носителей других языков (TESOL), было показано, что интеграция междисциплинарного кейс-обучения способствует значимому росту знаний как в области межпрофессионального взаимодействия, так и в смежной профессиональной сфере [8].

3. Операционально-деятельностный компонент. Данный компонент включает умения:

- устанавливать контакт и выстраивать доверительные отношения с коллегами из смежных специальностей;
- использовать иностранный язык как средство профессионального взаимодействия;
- объяснять представителям других специальностей профессиональные понятия и концепции на доступном языке;
- совместно анализировать проблемные ситуации и выработать коллегиальные решения;
- согласовывать профессиональные действия и распределять ответственность.

В исследовании, проведённом на медицинском и стоматологическом факультетах Университета Данди, было показано, что межпрофессиональные образовательные мероприятия, включающие симуляционные упражнения и совместное решение проблем, способствуют

развитию у студентов эмпатии, культурной осведомлённости и навыков командной работы [11]. Особую ценность представляют иммерсивные упражнения, позволяющие участникам на собственном опыте испытать трудности коммуникации и выработать стратегии их преодоления.

4. Рефлексивный компонент. Рефлексивный компонент предполагает способность анализировать собственный опыт межпрофессионального взаимодействия, оценивать эффективность использованных коммуникативных стратегий, выявлять причины коммуникативных неудач и корректировать своё поведение с учётом полученного опыта. Важную роль в формировании данного компонента играет организация рефлексивных практик после выполнения совместных проектов и симуляционных упражнений [5; 6].

Говоря о педагогических условиях формирования готовности к межпрофессиональной иноязычной коммуникации, необходимо, прежде всего, упомянуть об использовании метода междисциплинарных проектов. Междисциплинарные проекты, объединяющие студентов разных специальностей, представляют собой эффективное средство формирования готовности к межпрофессиональной коммуникации. Особого внимания заслуживают проекты, моделирующие реальные ситуации профессионального взаимодействия и требующие от участников координации усилий, распределения ролей и выработки единого понятийного аппарата. Наибольший потенциал демонстрируют международные проекты в формате Collaborative Online International Learning (COIL), позволяющие студентам взаимодействовать с представителями иных специальностей и культур [8].

Симуляционные методы и кейс-стади также выступают значимыми инструментами формирования межпрофессиональной коммуникации. Ролевые игры и анализ конкретных ситуаций позволяют воссоздавать типичные сценарии взаимодействия и отрабатывать коммуникативные стратегии в безопасной образовательной среде. Исследования подтверждают, что кейс-обучение в смешанных группах способствует не только развитию межпрофессиональных компетенций, но и углублению профессиональных знаний [7].

Важнейшим компонентом выступает организация рефлексивных практик [6]. Осмысление полученного опыта является необходимым условием формирования готовности к межпрофессиональной коммуникации. Обсуждение результатов деятельности, анализ трудностей и способов их преодоления способствуют более глубокому пониманию процессов взаимодействия и выработке индивидуальных коммуникативных стратегий.

Формирование готовности к межпрофессиональной иноязычной коммуникации требует интеграции языковой и профессиональной подготовки, где иностранный язык выступает инструментом решения профессиональных задач. Наиболее эффективны курсы, построенные по принципу Content and Language Integrated Learning (CLIL), где профессиональное содержание осваивается на иностранном языке [9].

Проведённый анализ позволяет заключить, что проблема формирования готовности студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке с представителями смежных специальностей представляет собой актуальное направление, требующее дальнейшего исследования.

Данная готовность имеет сложную структуру, включающую мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный и рефлексивный компоненты. Предложенная структура соотносится с общими закономерностями формирования иноязычной коммуникативной компетенции, описанными в лингводидактике [2], и учитывает специфику профессионально-ориентированного обучения, в том числе особенности овладения терминологической лексикой студентами неязыковых направлений подготовки [1]. Эффективными педагогическими условиями её формирования выступают: использование междисциплинарных и международных проектов, применение симуляционных методов и кейс-

стади, организация рефлексивных практик, интеграция языковой и профессиональной подготовки.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой диагностического инструментария для оценки уровня сформированности готовности к межпрофессиональной иноязычной коммуникации, созданием методических систем, интегрирующих межпрофессиональный подход в языковую подготовку студентов различных направлений, а также изучением возможностей использования цифровых технологий для организации межпрофессионального взаимодействия в процессе обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базалина Е.Н. Формирование профессионально-ориентированной лексической компетенции у обучающихся неязыковых вузов по направлению подготовки «Техносферная безопасность»: на материале английского языка // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2024. Т. 16, № 3. С. 52–62.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. 8-е изд., испр. и доп. Москва: Академия, 2015. 368 с.
3. Даминова С.О. Общаемся на иностранном языке: для факультетов лингвистического профиля. Москва: ИНФРА-М, 2025. 323 с.
4. Греханова И. П. Тенденции теоретической и практической подготовки по иностранному языку в неязыковом вузе // Тенденции теоретической и практической подготовки по иностранному языку в неязыковом вузе: сборник статей Всероссийской научно-методической конференции. Москва: Московский государственный лингвистический университет, 2024. С. 74–81.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.
6. Полат Е.С. и др. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 4-е изд., стер. Москва: Академия, 2009. 272 с.
7. Abdelaziz M., He Y., Hayes M. Applying Interprofessional Practice and Education with SLP Graduate Students: An Exploratory Study // Teaching and Learning in Communication Sciences & Disorders. 2025. Vol. 9, No. 3. Artikel 4. DOI 10.61403/2689-6443.1379.
8. Iacono K., Hirschvogel C., Javorszky S.M., Lanig L. Interpreting meets speech-language pathology: students' perception of an IPE session // The Interpreter and Translator Trainer. 2025. P. 155–169. DOI 10.1080/1750399x.2025.2494183.
9. Khalyapina L.P. Modern trends in professionally-oriented and integrated foreign language teaching in Russian and European system of higher education // Language and Culture. 2017. № 10. С. 37–43.
10. Malyuga E., Radyuk A., Mikheeva Yu. Methods of teaching economic terminology to students of non-linguistic universities // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018: Conference proceedings. 2018. Vol. 5. Issue 3.6. P. 381–388. DOI 10.5593/sgemsocial2018/3.6/S14.050.
11. Sripada S., Faghih S., Shakespeare M., Naik A., Seeballuck C. Interprofessional education, cultural awareness and community collaboration // British Dental Journal. 2025. Vol. 239, No. 8. P. 606–607.

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Галушкин А. В., 2026.